

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

“Para que fique isento de todo cativoiro”: senhores, escravos e as possibilidades da alforria nas senzalas da antiga Comarca do Rio das Mortes (São João del-Rei, século XIX)

Bruno Martins de Castro*

 DOI: 10.5281/zenodo.10701141

Resumo

O presente artigo tem por intuito analisar os processos de alforrias do termo de São João del-Rei, sede administrativa da Comarca mineira do Rio das Mortes, entre as décadas de 1830 e 1860, buscando conhecer e caracterizar os senhores manumissores, o tamanho de suas senzalas, seus escravos e as possibilidades que estes tiveram de se libertar. Por meio da identificação dos proprietários que alforriaram seus cativos no tabelionato de notas públicas do 1º e do 2º Ofícios, pudemos verificar a periodicidade dessas concessões e as modalidades das manumissões mais praticadas. Perpassada pela lógica da dominação senhorial, a prática da alforria não se restringiu apenas às concessões feitas nas cartas registradas em cartório. Muitos desses proprietários declararam em seus testamentos a intenção de libertar outros escravos, inclusive, legando a alguns deles esmolas, imóveis urbanos e propriedades rurais. Por meio do levantamento dos inventários *post mortem* dos proprietários manumissores sanjoanenses pudemos classificar o padrão de suas posses em pequenas, médias e grandes escravarias. O cruzamento dessas informações com as alforrias registradas em cartório e em seus testamentos nos possibilitou identificar, em termos absolutos e proporcionais, em quais dessas senzalas a liberdade era mais frequente. A hipótese levantada para justificar a ocorrência de um maior ou menor número de liberdades nos diferentes tamanhos de posse reside, principalmente, na interpretação das alforrias enquanto um poderoso dispositivo senhorial no governo dos escravos e na natureza relacional cotidiana estabelecida entre estes e seus senhores.

Palavras-chave: Escravidão; Alforrias; Senhores de escravos; São João del-Rei.

Abstract

The purpose of this article is to analyze the processes of manumission in the term of Sao Joao del-Rei, administrative headquarters of the Comarca of Rio das Mortes, between the 1830s and 1860s, seeking to know and characterize the masters, the size of their slave quarters, their slaves and the possibilities they had to free themselves. By identifying the owners who manumitted their captives at the public notary office of the 1st and 2nd Offices, we were able to verify the frequency of these concessions and the modalities of the most practiced manumissions. Pervaded by the logic of manorial domination, the practice of manumission was not restricted to concessions made in letters registered at the notary's office. Many of these owners declared in their wills their intention to free

* Doutorando em História Social pelo PPGHIS-UFRJ e professor efetivo de História da rede pública estadual de ensino de Minas Gerais (SEE/MG). É integrante do grupo de pesquisa “Escravidão Atlântico: família, riqueza e cultura” (UFMG/CNPq) e membro do GT Emancipações e Pós-abolição em Minas Gerais (ANPUH-MG). Atua ainda como editor da Revista *Ars Historica*, periódico vinculado ao Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: brunomartinsdecastro@gmail.com

other slaves, even bequeathing some of them alms, urban real estate and rural properties. By surveying the *post mortem* inventories of the Sao Joao del-Rei owners, we were able to classify the pattern of their possessions into small, medium and large slaveholdings. The crossing of this information with the manumissions registered in the registry office and in their wills allowed us to identify, in absolute and proportional terms, in which of these slave quarters freedom was more frequent. The hypothesis raised to justify the occurrence of a greater or lesser number of freedoms in the different sizes of ownership lies mainly in the interpretation of manumissions as a powerful manorial device in the government of slaves and in the daily relational nature established between them and their masters.

Keywords: Slavery; Manumissions; Slave masters; Sao Joao del-Rei.

“Senhoras e senhores!”: à guisa de introdução

Findava o ano de 1832, quando dona Custódia Maria Nogueira, viúva do capitão-mor Teodoro Gomes Nogueira, decidiu libertar alguns de seus escravos. De dezembro até fevereiro de 1833, a proprietária concedeu nada menos do que 12 cartas de alforrias, todas registradas alguns meses depois nos cartórios do 1º e 2º Ofícios de Notas de São João del-Rei. Como motivação, declarou os bons serviços que recebeu de seus cativos e o amor que havia devotado na criação de alguns deles. Tão generoso benefício, como se pode imaginar, não veio sem nenhuma contrapartida. Todos os agraciados com a liberdade, conforme estabeleceu dona Custódia, deveriam continuar servindo-a enquanto ela fosse viva³. Tratavam-se, portanto, de alforrias condicionais, modalidade que situava os escravos que as recebiam em uma zona fluida – nem inteiramente cativos, nem inteiramente libertos –, visto que a liberdade concedida só se concretizaria de fato mediante o cumprimento da determinação senhorial⁴. Nesse caso específico, sem saber quando dona Custódia seria defunta, seus escravos teriam de lidar com a incerteza de quando ingressariam no mundo da liberdade.

Não encontramos nem o testamento nem o inventário *post mortem* de dona Custódia Maria Nogueira e de seu marido, mas podemos imaginar, pelo elevado número de alforrias consignadas, que se tratava de uma senhora abastada, possuidora de larga escravaria. Pode-se também supor que alguns desses alforriados tenham deixado ainda parentes na escravidão. Talvez tenha sido esse o caso de Juliana parda, de 50 anos de idade, casada com Pedro Antônio, que não fora designado como liberto nem aparece entre os demais alforriados⁵. Além do fator econômico, como um

³ Arquivo Histórico do Escritório Técnico II do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de São João del-Rei (doravante AHET-II – IPHAN/SJDR). Livro de Notas do 1º Ofício de São João del-Rei. Cx. 9. Liv. 27, fls. 172 f. v., 173 f. v., 174 f. v., 175 f. v., 176 f. v., 177 f. Livro de Notas do 2º Ofício de São João del-Rei. Cx. 2. Liv. 9, fls. 92 f. v., 93 f. v., 94 f. v., 95 f. v., 96 f. v.

⁴ Para uma discussão mais detalhada a respeito das modalidades das alforrias praticadas no universo escravista de Minas Gerais oitocentista, especialmente sobre as alforrias condicionais, ver CASTRO, 2021.

⁵ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 1º Ofício de São João del-Rei. Cx. 9. Liv. 27, fls. 174 v., 175 f. v.

elemento explicativo para esse grande número de concessões, não se pode perder de vista que as alforrias constituíram um recurso essencial da política de domínio senhorial. Ao concedê-las a uns e negá-las a outros, proprietários como dona Custódia não só garantiriam a submissão e a gratidão de seus alforriados como a lealdade, os bons serviços e a obediência dos que continuavam ainda na escravidão, que, por certo, esperavam o dia em que cairiam nas graças de seus senhores.

Considerando que os estudos que se debruçam sobre a análise dos proprietários escravistas e de suas relações cotidianas com seus cativos ainda é um assunto insuficientemente explorado pela historiografia da escravidão e da liberdade, especialmente no caso de Minas Gerais, maior província escravista do império, neste artigo buscamos examinar, a partir de São João del-Rei, sede administrativa da populosa e rica comarca do Rio das Mortes, como os senhores praticavam a alforria e como, com bastante regularidade, recorriam a essa alternativa como uma forma de exercer o seu controle cotidiano sobre seus escravos. Tal controle se manifestava de inúmeras formas e se prolongava, em alguns casos, até depois do falecimento dos proprietários, que além da liberdade eventualmente poderiam deixar legados a alguns de seus cativos, seja na forma de dinheiro, joias, prédios urbanos ou até imóveis rurais.

Por meio de um exaustivo levantamento das alforrias registradas, entre as décadas de 1830 e 1860, nos livros cartoriais do 1º e 2º Ofícios de Notas do termo de São João del-Rei, pudemos identificar e analisar o perfil dos proprietários manumissores, atentando para a regularidade com que libertavam seus cativos, a modalidade e a motivação das concessões, além de buscar conhecer quem eram os escravos que estavam sendo alforriados. O cruzamento dos dados das liberdades cartoriais com os testamentos e inventários *post mortem* dos senhores alforriantes permitiu-nos averiguar as manumissões que também foram outorgadas como disposições de suas últimas vontades, algumas das quais, como se disse, acompanhadas de legados a seus escravos e libertos. Além de preciosas informações sobre a natureza socioeconômico desses senhores, os inventários possibilitaram analisar a dimensão de suas senzalas e, uma vez contrastada com as alforrias praticadas, as possibilidades das liberdades nesses diferentes padrões de posse.

O que segue é, portanto, uma tentativa de aproximação de uma realidade escravista marcada pela desigualdade, pela dominação e pelas relações hierárquicas de poder. Diz muito dos senhores que alforriaram em São João del-Rei, mas diz muito também das persistentes negociações travadas pelos escravos no intento de concretizarem seus projetos de liberdade.

“Quem és tu, senhor?”: o perfil dos proprietários manumissores nas cartas de alforria

A prática de alforriar mais de um escravo em uma mesma carta ou, então, de voltar a manumitir novos cativos em títulos individuais foi, relativamente, comum entre alguns proprietários de São João del-Rei, ao longo da primeira metade do século XIX. Ao libertar com mais frequência do que outros, esses senhores constituíram um grupo de destaque no conjunto dos manumissores identificados nos títulos notariais. Uma vez tendo alforriado um escravo, era possível que certos senhores pudessem considerar a possibilidade de repetir o benefício para um outro. Parece ter sido esse o caso de dona Floriana Eufrásia da Silva que, em 1835, alforriou seu escravo Luís pardo e, algum tempo depois, em 1838, resolveu também deixar livre Maria conga⁶. Mas, observamos que a maioria dos senhores que libertaram, no mínimo, dois escravos buscaram fazê-lo em uma única carta conjunta ou em títulos separados passados na mesma data ou em ocasiões muito próximas. Enquanto Antônio Gonçalves de Moraes e sua mulher, Ângela Maria de Santo Antônio, alforriaram três escravos, em 1832, outorgando-lhes três cartas diferentes⁷, o tenente João Batista Martins, em 1842, libertou também três em um único documento⁸. Não havia muita regularidade na forma da elaboração dessas cartas, podendo uma única servir para libertar escravos de uma mesma família ou, simplesmente, indivíduos não aparentados pertencentes a um mesmo proprietário.

Tabela 1 – Número de escravos alforriados por senhor – São João del-Rei (1830-1860)

Nº Alforriados	Nº Senhores	%	Total Alforriados	%
1	171	75,3	171	48,2
2	34	15,0	68	19,2
3	9	4,0	27	7,6
4	5	2,2	20	5,6
5	1	0,4	5	1,4
6	1	0,4	6	1,7
7	2	0,9	14	3,9
10	1	0,4	10	2,8
11	2	0,9	22	6,2
12	1	0,4	12	3,4
Total Geral	227	100,0	355	100,0

Fonte: AHET-II – IPHAN/SJDR. Livros de Notas do 1º e do 2º Ofícios de São João del-Rei (1830-1860).

No universo das 278 cartas de alforrias registradas no tabelionato de notas de São João del-Rei, entre 1830 e 1860, verificamos que 31 (11,2%) delas tiveram mais de uma concessão, totalizando 108 manumitidos ou 30,4% de todos os 355 escravos alforriados. Isso nos aponta que,

⁶ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 1º Ofício de São João del-Rei. Cx. 9/10. Liv. 29/31, fls. 5 v./10 f. v.

⁷ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 2º Ofício de São João del-Rei. Cx. 2. Liv. 11, fls. 36 v., 37 f. v., 38 f.

⁸ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 1º Ofício de São João del-Rei. Cx. 10. Liv. 33, fls. 48 v., 49 f.

em termos proporcionais, esses registros libertaram muito mais escravos que aqueles que continham uma única alforria. Em relação ao número de cativos alforriados por proprietário, seja em apenas uma única carta, seja em títulos diversos, a situação não foi diferente. Pelos dados apresentados na tabela 1, podemos constatar que os senhores que manumitiram dois escravos ou mais, ainda que perfazendo menos de 1/4 dos alforriantes, foram responsáveis por libertar mais da metade (51,8%) de todos os cativos. A reincidência com que esses senhores alforriavam nas cartas leva-nos a considerar que o ato de manumitir, em São João del Rei, estava concentrado nas mãos de um pequeno grupo de proprietários.

Padrão muito similar foi observado por Carlo Monti (2016), ao longo da segunda metade do século XVIII, para a cidade de Mariana. Segundo o autor, os senhores que alforriaram mais de um escravo representaram 27% de todos os manumissores, cabendo-lhes metade dos cativos libertados nas cartas durante o período. Para a mesma localidade, entre os anos de 1840 e 1888, Heloísa Teixeira (2012) encontrou, tal como nós, uma significativa concentração de escravos nos títulos que realizaram mais de uma concessão. Entre as 424 cartas que pesquisou, 364 (85,9%) libertaram um único cativo, enquanto as que manumitiram dois ou mais totalizaram 60 registros (14,1%). Nestes, foram libertados 204 indivíduos, o que corresponde a quase 36% de todos os escravos alforriados. Embora em menor número, as cartas que realizaram mais de uma concessão, proporcionalmente, libertaram muito mais escravos do que aquelas que constavam apenas uma única alforria. Os estudos que abordam as liberdades cartoriais (EISENBERG, 1989; KARASCH, 2000; MATTOSO, 2004; SILVA, 2017) praticamente não apresentam quantificações sobre os escravos manumitidos por carta nem sobre reincidência com que os senhores alforriavam nessa documentação, o que nos dificulta a comparação. Mas, podemos suspeitar que a tendência observada para São João del-Rei, semelhante à apontada pelos estudos sobre Mariana, tenha se repetido em outras regiões brasileiras.

No intuito de tentarmos conhecer um pouco melhor quem eram os proprietários que alforriaram com mais regularidade nos livros cartoriais e quais teriam sido os fatores que os levaram a realizar essas concessões, selecionamos aqueles que libertaram quatro escravos ou mais. À medida que avançamos para o topo da hierarquia dos manumissores sanjoanenses, constatamos uma forte tendência de concentração dessas alforrias. Conforme nos revelam as informações da tabela 2, apenas 13 senhores (5,7% do total), libertaram 89 escravos, o que representa 25,1% de todos os alforriados. Esses sete senhores e seis senhoras formalizaram seus atos em cartas individuais e/ou coletivas, totalizando 38 documentos ou 13,7% dos títulos conferidos. Além disso, cumpre dizer que entre os homens, quase todos possuíam patentes militares – dois eram sargentos-mores, dois capitães e um alferes –, e entre as mulheres, três possuíam o título de donas.

Tabela 2 – Senhores e senhoras que alforriaram com mais frequência nos livros de notas – São João del-Rei (1830-1860)

Senhores/Senhoras	Patente/ Título	Nº Cartas	%	Total Alforriados	%
Custódia Maria Nogueira	Dona	12	4,3	12	3,4
Feliciana Rosa Gomes	Dona	3	1,1	11	3,1
Rita Alves Maria Machado		2	0,7	11	3,1
Antônio José de Barros	Sgt.-Mor	2	0,7	10	2,8
Antônio Barroso Pereira	Stg.-Mor	1	0,4	7	2,0
José dos Santos de Carvalho		1	0,4	7	2,0
Pedro Alves de Andrade	Capitão	1	0,4	6	1,7
Maria Francisca de Jesus		3	1,1	5	1,4
Genovefa Antônia de Moura		1	0,4	4	1,1
José Manoel de Carvalho	Capitão	1	0,4	4	1,1
Miguel Garcia Duarte	Alferes	3	1,1	4	1,1
Francisca M. Esperança de Mendonça	Dona	4	1,4	4	1,1
José Francisco de Oliveira		4	1,4	4	1,1
Subtotal		38	13,7	89	25,1
Outros		240	86,3	266	74,9
Total Geral		278	100,0	355	100,0

Fonte: AHET-II – IPHAN/SJDR. Livros de Notas do 1º e do 2º Ofícios de São João del-Rei (1830-1860).

Caso exemplar de um grande número de concessões, para além daquele de dona Custódia Maria Nogueira, apresentado na introdução, fora protagonizado pelo sargento-mor Antônio José de Barros. Em 2 de março de 1830, ele passou alforria coletiva a nove escravos, estipulando como condição que estes o servissem até a sua morte⁹. Alguns anos antes, em 25 de novembro de 1822, esse mesmo proprietário já havia libertado, gratuitamente, a escrava Margarida parda, cuja carta só foi registrada nas notas do tabelião em 1835¹⁰. Em seu testamento, redigido em setembro de 1837, o sargento-mor Antônio José de Barros, além de ratificar a liberdade outorgada àqueles nove escravos, alegou também ter alforriado em cartório, de forma condicional ao seu falecimento, outros cinco cativos. Entre eles, Justino pardo, que teve sua liberdade revogada. Assim, o testador justificou a sua decisão:

Declaro que apesar do meu escravo Justino pardo ter sido contemplado na liberdade que conferi a todos estes com cartas lançadas em notas, contudo, como o mesmo passou a ser muito ingrato, praticando imensos atos de desobediência, chegando a ponto de tentar contra a minha existência com uma faca empunhada, que de certo perecia nas mãos deste malvado se não resisto com toda a força

⁹ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 2º Ofício de São João del-Rei. Cx. 2. Liv. 8, fls. 4 f. v., 5 f. v., 6 f.

¹⁰ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 2º Ofício de São João del-Rei. Cx. 2. Liv. 10, fls. 61 v., 62 f.

com outra que trazia, por tal motivo pois, usando da faculdade que a lei me dá, desde já me retrato e reclamo a liberdade de que lhe tinha conferido gratuitamente para ele Justino continuar na escravidão de meus herdeiros, que sustentarão esta minha vontade por todos os meios que a lei lhe permitir¹¹.

Exemplos como esse são extremamente raros na documentação, mas não deixam dúvidas quanto à possibilidade real de senhores, diante da ingratidão de alguns de sus libertos, chamá-los de volta à escravidão. Justino pardo foi contra tudo o que se esperava de um alforriado. Ao invés de gratidão, lealdade e respeito, ofereceu a seu senhor insubmissão, desobediência e até uma tentativa de assassinato. Diante de um comportamento dessa natureza, parece não ter restado alternativas ao sargento-mor Antônio senão retirar a liberdade condicional que lhe havia conferido. Mas é bastante provável que seu ato tenha vindo a calhar, pois serviria de exemplo para seus outros libertos e cativos, mostrando-lhes quem é que, de fato, mandava. Márcio Soares (2009) comenta que, entre os pouquíssimos casos de revogação de liberdade que encontrou para a região de Campos dos Goitacases, a maioria deles se tratava de alforrias outorgadas sob condição. Para os senhores era tarefa muito mais fácil anular uma liberdade condicional, como fez o sargento-mor, do que, na verdade, reduzir novamente ao cativo, pela via legal, um forro que se encontrava já no pleno gozo de sua liberdade.

Em outra passagem de seu testamento, o sargento-mor Antônio José de Barros declarou ainda que “ficam sujeitos à escravidão as partes que tenho em Vicente, José Custódio e José Pedro, que se acham fugidos desde o tempo da feitura do inventário de minha falecida mulher”¹². Conseguimos localizar o inventário *post mortem* de dona Rita Maria de Jesus e vimos que ele foi aberto em 1824¹³, ano em que teria ocorrido, então, a fuga dos três escravos. Esse episódio, muito provavelmente, acabou levando o sargento-mor a tomar a decisão de outorgar alforria condicional a uma parte de sua escravaria como uma forma de melhor governá-la. Tudo nos leva a crer que essa não foi uma empreitada simples, pois além das fugas, o sargento-mor ainda teve de lidar com a insolência de Justino pardo, que quase lhe tirou a vida. Mas, seja como for, a alforria coletiva concedida àqueles nove cativos, em 1830, e as outras mais que passou ao longo de sua vida, seguramente, fizeram com que Antônio José de Barros pudesse aperfeiçoar a dominação sobre seus escravos, buscando fazê-los mais disciplinados e submissos.

¹¹ AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventário *post mortem* e testamento anexo do sargento-mor Antônio José de Barros. 1844. Cx. 323. Embora Justino pardo tenha sido manumitido de forma condicional ao falecimento do sargento-mor, este se refere, provavelmente para dar mais realce à justificativa de revogação da alforria, a uma liberdade gratuitamente conferida. Podemos interpretar esse “gratuitamente” como a ausência de pagamento monetário pela alforria.

¹² AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventário *post mortem* e testamento anexo do sargento-mor Antônio José de Barros. 1844. Cx. 323.

¹³ AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventário *post mortem* de dona Rita Maria de Jesus. 1824. Cx. 383.

Muitos detalhes sobre as alforrias cartoriais, como se vê, podem ser conhecidos por meio do cruzamento com outros fundos documentais, como os inventários e testamentos. Porém, antes de avançarmos no exame dessas outras fontes, é importante tecer algumas considerações sobre o perfil de gênero dos proprietários que alforriaram nas cartas. De modo geral, os trabalhos dedicados às manumissões cartoriais (ALADRÉN, 2009; ALMEIDA, 2012; LACERDA, 2006;) estiveram muito mais preocupados com as características dos libertos e com os meandros de produção da liberdade do que propriamente em investigar quem eram os senhores manumissores. É certo que as cartas de liberdade possuem informações limitadas sobre esses proprietários, mas podemos ainda perceber em que proporções os senhores, as senhoras e os casais facultaram a alforria a seus escravos. Sendo a manumissão uma prerrogativa senhorial (FARIA, 2004; GUEDES, 2008; SOARES, 2009), é fundamental que possamos conhecer esses agentes para melhor interpretar o processo das alforrias e a função que elas desempenharam no contexto da sociedade escravista do século XIX.

Tabela 3 – Gênero dos senhores pelo gênero dos escravos que alforriaram nos livros de notas – São João del-Rei (1830-1860)

Gênero do Senhor	Nº Senhores	% Senhores	Gênero do Alforriado					
			Feminino	%	Masculino	%	Total	%
Feminino	116	51,1	120	64,5	66	35,5	186	52,4
Masculino	95	41,9	67	45,3	81	54,7	148	41,7
Casal	16	7,0	13	61,9	8	38,1	21	5,9
Total Geral	227	100,0	200	56,3	155	43,7	355	100,0

Fonte: AHET-II – IPHAN/SJDR. Livros de Notas do 1º e do 2º Ofícios de São João del-Rei (1830-1860).

As 278 cartas de alforrias lançadas nos cartórios de São João del-Rei, entre 1830 e 1860, contendo 355 liberdades, foram concedidas por 227 proprietários. Como podemos constatar pela tabela 3, foram as senhoras as que alforriaram com mais frequência, representando 51,1% de todos os manumissores. Já os senhores corresponderam a 41,9% desses concedentes, enquanto os casais a apenas 7,0%. A maior proporção de senhoras, entre os alforriantes sanjoanenses, com certeza, estava ligada ao fato de serem viúvas ou solteiras, chefes de domicílio, ou mulheres casadas que controlavam, de forma direta, parte dos escravos domésticos. Não obstante, algumas dessas senhoras estivessem inseridas em relações patriarcais, é provável que elas tenham exercido com grande destreza e autonomia a administração sobre seus cativos¹⁴. Quanto à pequena representatividade dos casais, podemos sugerir que a decisão de alforriar era, de forma

¹⁴ Hipótese semelhante é aventada também por MATHEUS, 2018.

predominante, um ato individual, exercido, como afirmamos, mais pelas senhoras do que pelos senhores.

Outro aspecto a ser observado é que as senhoras foram responsáveis pela alforria de 186 cativos, entre os quais 64,5% eram mulheres e 35,5% homens. No caso dos senhores, a preferência se inverteu, já que dos seus 148 alforriados, 54,7% eram do gênero masculino e 45,3% do feminino. Em relação aos casais, dos 21 escravos que libertaram, 61,9% eram mulheres e 38,1% homens. Pode ser que a opção das senhoras e dos senhores, por libertar mais cativos de seu mesmo gênero, pudesse estar ligada ao formato das relações que mantiveram com eles. A proximidade das senhoras com suas cativas, no contexto doméstico, e dos proprietários com os escravos, geralmente, nas lides agropastoris, talvez tenha contribuído para essa tendência. Mas, de qualquer forma, não temos como comprovar tal hipótese com segurança, até mesmo, porque, como se sabe, uma miríade de fatores incidu sobre a decisão desses senhores em libertar suas posses.

As observações feitas por outras pesquisas, que trataram sobre a questão do gênero dos proprietários que alforriaram nos livros de notas, convergem para os dados que apresentamos. Mary Karasch (2000) constatou que, no Rio de Janeiro, entre 1807 e 1831, dos 853 senhores manumissores, 58% eram do gênero masculino e 42% do feminino. Mas, levando-se em conta que as mulheres eram minoria na população daquela cidade, pelos dados do censo de 1834, e que a menor parte delas possuía cativos, pode-se considerar que, proporcionalmente, as senhoras alforriaram muito mais do que os senhores. Para São José del-Rei, Afonso Graça Filho e Douglas Libby (2003), perceberam que, de 1751 a 1847, os homens representaram 57,0% dos alforriantes, as mulheres 26,3% e os casais 16,7%. Na virada do século, contudo, as senhoras apareceram dando alforrias com muito mais frequência, atingindo, durante a primeira metade do século XIX, 44% dos concessores, percentual idêntico ao dos senhores. Conforme advertem estes autores, a amostra de seus dados para esse período é bem escassa, provavelmente, em função da perda da documentação. Não fosse isso, é bem possível que a representatividade das mulheres fosse muito mais significativa. Marcelo Matheus (2018), por sua vez, observa que, em Bagé, no Rio Grande do Sul, entre 1847 e 1870, as senhoras representaram 31% dos proprietários que alforriaram, embora sua participação no cômputo total das liberdades conferidas tenha sido um pouco superior, alcançando 34%. De acordo com o autor, considerando o percentual das mulheres adido à sua presença entre os casais, pode-se constatar que as senhoras, foram, de modo geral, responsáveis por cerca da metade de todas as manumissões.

No que se refere à relação entre o gênero dos proprietários sanjoanenses e os tipos das alforrias concedidas, conforme revela a tabela 4, vemos que as mulheres foram as que mais concederam liberdades gratuitas e condicionais. Entre as alforrias pagas, sua participação se igualou

a dos homens. Observa-se ainda que as senhoras tiveram um expressivo destaque na concessão de alforrias condicionais, sendo responsáveis por 57,3% dessa modalidade, enquanto os senhores por apenas 37,3%. Tendo em vista que as pequenas escravarias predominaram, entre os proprietários mineiros, tal como demonstrado pela historiografia (LIBBY, 1988; PAIVA, 1996), pode-se suspeitar que muitas dessas senhoras, em especial as viúvas e as solteiras, tivessem em seus poucos escravos sua única fonte de sobrevivência, o que explicaria o grande número de manumissões condicionais que outorgaram. Quem sabe tenha sido esse o caso de Maria Teodora da Silva que, em 6 de maio de 1834, libertou Francisco crioulo, sob a exigência de continuar servindo-a até o seu falecimento e de lhe dar todos “os jornais que costuma”. Caso Francisco descumprisse a condição imposta, ficaria a sua liberdade sem nenhum vigor¹⁵. Os serviços do escravo deveriam ser bem necessários à Maria Teodora e libertá-lo, de imediato, poderia não ser nada vantajoso.

Tabela 4 – Tipos da alforrias cartoriais segundo o gênero dos senhores – São João del-Rei (1830-1860)

Tipos da alforria	Gênero do Senhor							
	Feminino	%	Masculino	%	Casal	%	Total	%
Gratuita	90	52,0	74	42,8	9	5,2	173	100,0
Condicional	63	57,3	41	37,3	6	5,5	110	100,0
Paga*	33	45,8	33	45,8	6	8,3	72	100,0
Total	186	52,4	148	41,7	21	5,9	355	100,0

* Incluídas todas as alforrias que tiveram algum tipo de pagamento monetário e o caso de substituição.
Fonte: AHET-II – IPHAN/SJDR. Livros de Notas do 1º e do 2º Ofícios de São João del-Rei (1830-1860).

Os dados apresentados por Enidelce Bertin (2004) sobre o perfil dos proprietários que registraram cartas de alforria, em São Paulo, no século XIX, indicam uma tendência bem próxima a que encontramos para São João del-Rei. Entre os senhores manumissores identificados pela autora, 52,7% eram mulheres e 47,3% homens. As senhoras foram também as que mais levaram vantagem na concessão das alforrias, sendo responsáveis por 56% de todos os registros, ao passo que os homens ficaram com 44%. A predominância dessas proprietárias se repetiu ainda, entre os anos de 1800 e 1871, em quase todos os tipos das manumissões. Isso pode ser explicado pelo notável peso feminino no conjunto da população paulistana, visto que 40% dos domicílios eram chefiados por mulheres sós, grande parte delas, detentoras de poucos recursos e escravos. Considerando que essas senhoras dependiam, com frequência, do trabalho de seus cativos, como meio de sustento, Bertin (2004) afirma que a condição de pobreza de muitas delas acabou refletindo

¹⁵ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 2º ofício de São João del-Rei. Cx. 2. Liv. 10, fls. 31 v., 32 f.

no próprio tipo da alforria conferida. Daí o grande número de liberdade pagas e condicionais consignado por essas mulheres, que viram a possibilidade de continuar usufruindo dos serviços de seus libertos ou, quando a situação apertava, de alforriá-los, definitivamente, mediante uma contrapartida monetária.

As experiências dos senhores e das senhoras sanjoanenses em outorgar cartas de alforria a seus escravos foram bastante diversas. Embora a maioria dos proprietários tenha se restringido a conferir alforria a único cativo, um pequeno grupo de senhores se destacou pela quantidade de escravos que libertaram. O ato de alforriar foi também quase sempre individual, evidenciando a hegemonia das mulheres, tanto entre os proprietários manumissores quanto no conjunto das liberdades concedidas. Perpassadas pela lógica da dominação senhorial (GUEDES, 2008; SOARES, 2009), a prática da alforria, como sabemos, não se restringiu apenas às concessões feitas nas cartas. Muitos desses proprietários declararam, pelas suas últimas vontades, expressas nos testamentos que deixaram, a intenção de libertar outros escravos. É isso o que veremos a seguir.

Pelas últimas vontades: as alforrias testamentárias

Os escravos que não foram libertados por cartas de alforria, ao longo da vida de seu senhor, ainda poderiam alimentar a esperança de serem contemplados com a liberdade quando este decidia fazer o seu testamento. A redação desse documento ocorria, geralmente, na iminência da morte de um indivíduo, quando era chegado o momento de acertar as contas com o Altíssimo e de dar um bom encaminhamento para a salvação da alma. Para isso, era necessário fazer um profundo exame de consciência, buscando declarar as culpas e reparar os erros cometidos, durante a trajetória terrena. Fazia parte desse processo de redenção da alma as recomendações para o ofício do funeral e os sufrágios póstumos, bem como as doações pias concedidas aos pobres e às irmandades religiosas das quais se fazia parte (ARIÈS, 2014; RODRIGUES, 2008; SOARES, 2009). Era no testamento também que se registravam as disposições do testador sobre o destino de seus bens materiais, logo após o seu falecimento. Assim, o dicionarista do século XVIII, Raphael Bluteau (1721), definiu o verbete “testamento”:

é uma declaração da última vontade e disposição de seus bens, depois da morte, lançada em papel por tabelião, em presença de testemunhas, segundo as formalidades de direito, que as leis, ou os costumes locais ordenam. O testamento é um direito particular, cuja força se funda no domínio, que o testador tem sobre toda a fazenda, que justamente possui. Este domínio, como não é absoluto, termina-se com a vida [...] (BLUTEAU, 1721, p. 132).

Faziam testamentos as pessoas que possuíam bens a serem deixados. Em caso de se possuir herdeiros forçados, ascendentes e descendentes, podia-se dispor, livremente, apenas da terça parte desses bens, da qual seriam retirados os gastos com o ritual funerário, as missas pela alma do

defunto, as esmolas e os legados deixados a familiares, afilhados e amigos e as alforrias concedidas aos escravos. Se os herdeiros inexistissem, o testador poderia deliberar sobre a totalidade de seus bens. Mas, havia restrições legais sobre quem poderia testar. Segundo Júnia Furtado (2009), as Ordenações Filipinas interditavam esse ato, por exemplo, aos homens menores de 14 anos, às mulheres abaixo de 12 anos, aos surdos, aos mudos, às pessoas condenadas à morte e aos mentecaptos. Quem não estivesse no uso de suas faculdades mentais, portanto, não poderia elaborar testamento, daí ser bastante comum, no início desses documentos, a justificativa de que se estava doente, mas “em meu perfeito juízo” ou “ em pleno gozo de minhas potências intelectuais” (FURTADO, 2000, p. 94-95).

Não apenas as alforrias testamentárias deviam ser retiradas da terça, conforme previa a legislação vigente, como também aquelas concedidas, durante a vida do senhor, seja na pia batismal ou nas escrituras públicas. Por vezes, nos deparamos com senhores como o sargento-mor Antônio Simão de Almeida e sua mulher, Margarida Teresa do Espírito Santo, que, ao concederem carta de alforria condicional a Andreza parva, avaliada em 200\$000, declararam que tal quantia fosse imputada na terça do casal, saindo metade de cada um, para que seus herdeiros não fossem prejudicados¹⁶. A possibilidade de um escravo ser alforriado em testamento dependeria de inúmeros fatores, entre eles do tamanho da terça do senhor, que poderia estar, em parte, comprometida com a realização de suas exéquias e legados. Ao que consta, não havia intenção nem disposição desses proprietários em prejudicar a legítima de seus filhos e demais herdeiros em favor da concessão da alforria. Por isso, era necessário grande esforço e habilidade dos cativos para negociar a liberdade com os seus senhores e tê-la lançada em uma de suas verbas testamentárias. Se por um lado, a morte de um senhor costumava provocar grande apreensão e incerteza entre seus cativos – pelo risco de serem vendidos ou separados de suas famílias no momento da partilha –, por outro, representaria para alguns deles a concretização de seu tão esperado sonho de liberdade (SOARES, 2009).

Assim como nos registros cartoriais, as alforrias conferidas em testamentos nos permitem entrever importantes aspectos das relações entre senhores e escravos em torno dos processos de construção da liberdade. Mas, nunca é demais lembrar, que havia diferenças substanciais nessas formas de manumissão. Enquanto as cartas, no caso das gratuitas e das pagas, libertavam imediatamente o escravo, nos testamentos isso só acontecia após o falecimento do senhor. Outra questão a ser observada é que, não raro, as alforrias testamentárias, como veremos mais adiante, poderiam vir acompanhadas de algum legado deixado pelo senhor a esses libertos. Nosso propósito aqui não é empreender um estudo ostensivo das alforrias testamentárias, algo que foge aos

¹⁶ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 2º ofício de São João del-Rei. Cx. 3. Liv. 13, fls. 50 v., 51 f.

objetivos mais imediatos desta pesquisa, mas tão somente analisá-las de modo a estabelecer algumas comparações com aquelas que foram concedidas pelos senhores, nas escrituras públicas.

Conseguimos localizar o testamento de 60 dos 227 proprietários que manumitiram seus escravos nos livros de notas. Entre esses testadores, constatamos que 33 praticaram a alforria como disposição de suas últimas vontades, sendo eles responsáveis pela libertação de um total de 126 escravos. Nas escrituras públicas, esses mesmos 33 senhores aparecem concedendo alforrias a 60 escravos, dos quais 13 já constavam como libertos em testamento. Isso acontecia, como se sabe, em virtude de algumas vezes os próprios senhores ou seus testamenteiros terem recorrido aos registros do tabelião como uma forma de ratificar a liberdade conferida em testamento, o que, serviria, decerto, como uma comprovação a mais no momento da apresentação das contas da testamentaria. Se somarmos os números de escravos alforriados apenas em cartório com aqueles libertados pelas últimas vontades de seus proprietários, veremos, portanto, que os testamentos concentraram 72,8% dessas alforrias. Essa disparidade nos leva a considerar que os testamentos, ao menos para esses senhores, formam o instrumento preferido para libertar seus escravos.

Adauto Damásio (1995), pesquisando as alforrias na região de Campinas, no século XIX, chegou a uma constatação semelhante. Por meio do cruzamento de nomes, entre as cartas registradas em cartório e as liberdades conferidas em testamento, o pesquisador verificou que, para o decênio de 1829-1838, 56 alforrias foram conferidas por papel particular, enquanto 86 por verbas testamentárias. Isso significa que os testamentos manumitiram um pouco mais de 60% dos cativos campineiros, naquele período. Roberto Guedes (2008) também encontrou um número bem mais expressivo de escravos sendo alforriados nos testamentos do que nos livros de notas. Entre os anos de 1806 e 1878, em Porto Feliz, foram registradas apenas 130 cartas, contendo a liberdade de 147 cativos. Já a análise dos testamentos revelou que 272 testadores foram responsáveis por alforriar 495 escravos, quase 3,4 vezes mais do que os registros cartoriais. Segundo Guedes (2009), a omissão desses registros ocorria não só pelo fato das alforrias testamentárias já possuírem caráter legal, como também em razão do reconhecimento social da liberdade dispensar qualquer outra forma de validação.

No conjunto dos 126 escravos alforriados nos testamentos, identificamos que 72 (57,1%) foram libertados de forma gratuita, 43 (34,1%) de forma condicional, com a obrigação de servir o testamenteiro ou algum herdeiro do finado senhor, e 11 (8,7%) foram coartados. Já no caso das 47 alforrias cartoriais conferidas, durante a vida, pelos testadores, vemos que 18 (38,3%) foram gratuitas, 17 (36,2%) condicionais e 12 (25,5%) pagas. A partir desses dados, podemos constatar que os testamentos foram imbatíveis na concessão das alforrias gratuitas. Nas escrituras públicas, por sua vez, os tipos condicionais e gratuitos atingiram, praticamente, a mesma proporção e os

coroamentos inexisteram. Sheila Faria (2000) aponta que a preferência por certo tipo de alforria (gratuita, condicional ou onerosa) parece estar vinculada ao documento por meio do qual ela fora realizada. Assim, os testamentos tenderiam mais a conceder alforrias gratuitas do que as cartas, possivelmente, em decorrência da situação em que foram elaborados, na maioria das vezes, quando o testador estava enfermo ou à beira da morte.

Não podemos deixar de ressaltar ainda que os coroamentos parecem ter sido formas típicas dos testamentos. No universo das 355 alforrias cartoriais coligidas, encontramos apenas 8 ocorrências, sendo que duas delas se tratavam de ratificações testamentárias. Os dados levantados por Cristiano Silva (2017) sobre as alforrias concedidas em testamentos e nos livros de notas, em São João del-Rei, entre 1750 e 1850, apontam que as coartações representaram 15% das manumissões testamentárias, enquanto nos registros cartoriais elas não passaram de 1,0%. Isso corrobora nossa hipótese de que os testamentos foram os documentos mais escolhidos pelos senhores para coartar os seus escravos. Daqueles 11 cativos que foram coartados nos testamentos que coligimos, sete pertenciam a um único senhor. Trata-se do padre Francisco Pinto de Góis e Lara que, em seu testamento, redigido em 8 de julho de 1826, determinou que:

Todos os meus escravos, e escravas, a exceção daqueles que em minha vida lhes fiz benefício, depois de avaliados, meu testamenteiro os quartará para suas liberdades, advertindo, que depois de avaliados, o dito meu testamenteiro os porá a trabalhar para si, ou para outrem, arbitrando-lhes salários até pagarem o preço de seus quartamentos, e tendo pago lhes passará a cada um o seu título de liberdade¹⁷.

Nota-se que o padre não determinou um prazo para que esses escravos pagassem o preço de seu coartamento. Apenas estipulou que deveriam trabalhar para o seu testamenteiro ou outra pessoa, com a finalidade de, aos poucos, irem liquidando a quantia necessária para efetivar a liberdade que lhes concedeu. Não temos como saber quanto tempo isso levou nem se todos esses escravos conseguiram, de fato, abandonar o cativeiro. Entre eles, o único que encontramos foi Antônio moçambique que, em 2 de agosto de 1835, obteve o seu título de liberdade, passado pelo testamenteiro do finado padre Francisco Pinto de Góis e Lara. Entre a data da redação do testamento e a da abertura do inventário do padre se passaram pouco mais de três meses, o que nos faz crer que Antônio moçambique, depois do falecimento de seu senhor, precisou de quase nove anos, de muito suor e trabalho duro, para ingressar, então, no pleno gozo de sua liberdade¹⁸.

No cruzamento dos tipos das alforrias com os dados relativos ao gênero e naturalidade dos escravos libertados nos testamentos, podemos perceber, como se mostra na tabela 5, que os

¹⁷ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Testamentos. Liv. 34, fls. 74.

¹⁸ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 1º ofício de São João del-Rei. Cx. 9. Liv. 29, fls. 24 f. v. Inventário *post mortem* do padre Francisco Pinto de Góis e Lara. 1826. Cx. 412.

homens apresentaram uma expressiva participação em todas as modalidades das alforrias. No cômputo geral, eles representaram 60,3% de todos os alforriados, enquanto as mulheres 39,7%. Em relação à naturalidade desses libertos, verificamos que 75 (59,5%) eram brasileiros, 38 (30,2%) africanos e 13 (10,3%) não tiveram a sua cor/origem declaradas. Entre os alforriados nascidos no Brasil, a participação dos homens e das mulheres, nos tipos das alforrias concedidas, tendeu a um certo equilíbrio, tal como aconteceu no caso dos alforriados de naturalidade indefinida. Já em meio aos africanos, os homens foram, com folga, os que mais adquiriram a sua liberdade, perfazendo 30 alforriados ou quase 80% de seu grupo de origem. Outro ponto a ser observado é que, praticamente, todas as coartações estiveram concentradas nas mãos dos homens, aos quais couberam 10 das 11 alforrias concedidas sob essa modalidade. Isso nos indica que, em seus testamentos, os senhores talvez tenham preferido libertar suas escravas, quase sempre, de forma gratuita ou condicional.

Tabela 5 – Tipologia das alforrias testamentárias por naturalidade e gênero – São João del-Rei (1810-1869)

Tipo das Alforrias	Africano		Brasileiro		Indefinidos		Total Gênero			
	M	F	M	F	M	F	M	%	F	%
Gratuita	16	5	23	21	4	3	43	59,7	29	40,3
Condicional	8	3	12	14	3	3	23	53,5	20	46,5
Coartação	6		4	1			10	90,9	1	9,1
Total Alforrias	30	8	39	36	7	6	76	60,3	50	39,7
Total Geral	38		75		13		126			

Fonte: AHET-II – IPHAN/SJDR. Testamentos (1810-1869).

A maior proporção de homens alforriados nos testamentos destoava do padrão que verificamos para as alforrias cartoriais de São João del-Rei. Inclusive, entre os 47 escravos que os testadores alforriaram, em vida, nas escrituras públicas, 30 (63,8%) eram mulheres e 17 (36,2%) homens. A amostragem dos dados de Cristiano Silva (2017), bem maior que a nossa, mais uma vez, aponta para a mesma direção de nossos achados. Nos testamentos sanjoanenses que pesquisou, o autor encontrou 1.890 escravos alforriados, dos quais 1.085 (57,4%) eram homens e 805 (42,6%) mulheres. Já nos livros de notas, entre os 1.349 manumitidos identificados, o quadro se inverteu, visto que 758 (56,2%) eram do gênero feminino e 591 (43,8%) do masculino. É importante esclarecer que, embora o número de homens alforriados nos testamentos seja um pouco superior ao de mulheres, isso não significa, na verdade, que elas tivessem sido menos libertadas nesses documentos. Como a presença feminina sempre fora minoritária no conjunto da população escrava, podemos considerar, que, em termos de sua representatividade, as mulheres foram,

portanto, sempre as mais alforriadas, fosse qual fosse o documento¹⁹. Desnecessário lembrar que isso estava ligado às relações de proximidade que elas mantiveram com os seus senhores e às estratégias que foram capazes de empregar para conseguir os recursos suficientes para negociar a sua liberdade.

No que concerne ao número de escravos alforriados nos testamentos, conforme se revela, na tabela 6, verificamos que 42,4% dos testadores realizaram apenas uma única concessão, sendo responsáveis pela liberdade de 11,1% dos cativos. A quantidade de manumitidos na faixa de 2 a 5 foi, praticamente, a mesma da faixa de 5 a 6, embora nessa última, muito menos testadores tenham concedido a liberdade. Já aqueles que alforriaram 10 escravos ou mais, representaram 12,1% dos testadores, cabendo-lhes 46,0% de todos os mancipios libertados. Com base nesses dados, podemos perceber que a maior parte das alforrias foram concedidas por um pequeno número de testadores, o que evidencia, tal como constatamos para as alforrias cartoriais, um inequívoco padrão de concentração.

Tabela 6 – Faixa de alforriados por testador – São João del-Rei (1810-1869)

Faixa	Nº Testadores	% Testadores	Nº Alforriados	%Alforriados
1	14	42,4	14	11,1
2-5	11	33,3	28	22,2
6-9	4	12,1	26	20,6
≥ 10	4	12,1	58	46,0
Total	33	100,0	126	100,0

Fonte: AHET-II – IPHAN/SJDR. Testamentos (1810-1869).

Mais do que os registros notariais, os testamentos nos permitem traçar um perfil bem detalhado dos alforriantes, principalmente, no que se refere à relação entre o seu gênero, herdeiros e estado conjugal. Pelas informações apresentadas na tabela 7, vemos que dos 33 testadores identificados, 17 (51,5%) eram mulheres e 16 (48,5%) homens. Entre estes últimos, foram os solteiros os que mais se destacaram, somando oito testadores. O número de homens com filhos foi idêntico ao de homens que não os possuíam, tendência que também se repete no caso dos celibatários. Em relação às mulheres, podemos constatar que as solteiras constituíram, igualmente, o grupo de maior proeminência, com nove testadoras, dentre as quais, apenas uma tinha filhos.

¹⁹ O menor número de mulheres no conjunto da população escrava, pelo menos até 1850, era reflexo do comportamento demográfico do tráfico atlântico, que viabilizou sempre a maior entrada de homens do que de mulheres. Sobre a razão homem/mulher escravizados na estrutura demográfica do termo e da vila de São João del-Rei, ver BRÜGGER, 2007.

Aliás, 10 mulheres não tiveram descendentes para legar os seus bens, enquanto apenas sete os apresentaram. De modo geral, esses dados nos apontam, portanto, que foram as mulheres solteiras e sem descendência as que mais sobressaíram no conjunto dos testadores manumissores. É bem provável que, nessas condições, essas mulheres teriam mais autonomia para dispor da totalidade de seus bens e, em consequência, conceder mais alforrias a seus escravos.

Tabela 7 – Estado conjugal dos testadores por gênero e herdeiros – São João del-Rei (1810-1869)

Estado Conjugal	Masculino			Feminino			Total Geral
	C/ Filhos	S/ Filhos	Total	C/ Filhos	S/Filhos	Total	
Casado	3	2	5	2	1	3	8
Solteiro	4	4	8	1	8	9	17
Viúvo	1	2	3	4	1	5	8
Total	8	8	16	7	10	17	33

Fonte: AHET-II – IPHAN/SJDR. Testamentos (1810-1869).

Analisando o estado conjugal e o gênero dos testadores escravistas de Campos dos Goitacases, no período de 1704 a 1832, Márcio Soares (2009) nota que 62,5% eram homens e 35,5% mulheres. À primeira vista, segundo o autor, foram os homens casados, seguidos pelas viúvas, os que mais concederam alforrias. Mas, levando-se em conta a participação desses testadores alforriantes, no conjunto dos testadores escravistas, esse quadro se altera. As mulheres, embora sendo minoria entre os que possuíam escravos, proporcionalmente, libertaram mais do que os homens. Em meio a essas mulheres, as que mais praticaram a alforria foram as viúvas, constatando-se também que as solteiras sobrepujaram as casadas. A ausência de cônjuges, como argumenta Soares (2009), teria levado essas mulheres a gerenciar seu patrimônio de forma bem mais independente do que as casadas. Ainda que estas fossem meeiras nos bens de seu casal, eram seus maridos, “como cabeça do casal”, os que, em geral, controlavam o conjunto dos bens que possuíam. Já no caso dos homens testadores, foram os solteiros os que, em termos proporcionais, mais alforriaram, sendo acompanhados, de perto, pelos viúvos. Os homens casados eram, na realidade, os que menos alforriavam nos testamentos (SOARES, 2009).

Vejamos agora como se deu a distribuição dos alforriados entre os testadores sanjoanenses. Com base nos dados da tabela 8, podemos constatar que homens foram responsáveis por alforriar 59 (46,8%) escravos, enquanto as mulheres 67 (53,2%). Entre os homens, os solteiros alforriaram a maior quantidade de cativos, sendo seguidos pelos casados e, bem atrás, pelos viúvos. No entanto, se considerarmos o número de testadores que fizeram essas concessões, conforme apresentamos acima, veremos que, proporcionalmente, os casados libertaram bem mais escravos do que os

solteiros. Percebe-se ainda que, 55,9% dos escravos alforriados pelos homens, pertenciam àqueles que não possuíam filhos. Os viúvos e solteiros, nessa condição, foram os que fizeram o maior número de concessões. Já entre os casados, os que tiveram filhos, alforriaram bem mais do que os que não tiveram.

Tabela 8 – Distribuição do número de escravos alforriados segundo o estado conjugal, gênero e presença de herdeiros entre testadores – São João del-Rei (1810-1869)

Estado Conjugal	Homens				Mulheres				Total Geral
	C/ Filhos	S/ Filhos	Total	% S/ Filhos	C/ Filhos	S/ Filhos	Total	% S/ Filhos	
Casado	19	4	23	17,4	2	11	13	84,6	36
Solteiro	6	23	29	79,3	6	43	49	87,8	78
Viúvo	1	6	7	85,7	4	1	5	20,0	12
Total	26	33	59	55,9	12	55	67	82,1	126

Fonte: AHET-II – IPHAN/SJDR. Testamentos (1810-1869).

Ainda pelas informações expostas, na tabela acima, notamos que, entre as mulheres, as solteiras foram as que mais se destacaram, cabendo-lhes a alforria de 49 escravos, o que representa quase 3/4 de todos os cativos manumitidos pelas testadoras. As casadas, por sua vez, tiveram uma considerável vantagem sobre as viúvas, o que fica ainda mais evidente quando contrastamos o número dessas testadoras com o dos escravos que alforriaram. No conjunto dos cativos libertados pelas mulheres, observamos que 82,1% deles pertenciam a testadoras que não possuíam filhos. As solteiras e casadas, sem descendentes forçados, foram as que mais alforriaram. No caso das viúvas, a tendência se inverteu, visto ter sido aquelas com filhos as que realizaram o maior número de concessões.

Considerando o conjunto desses dados, fica patente que, de modo geral, os testadores solteiros e sem filhos, principalmente, as mulheres, foram os que mais alforriaram escravos em São João del-Rei. Mais ou menos parecidas foram as conclusões de Cristiano Silva (2017). Segundo o autor, embora as mulheres fossem maioria, entre os testadores sanjoanenses que identificou, elas manumitiram bem menos cativos que os homens. Mas, na totalidade desses testadores, independente da condição matrimonial, formam aqueles que não possuíam herdeiros os que mais libertaram escravos (SILVA, 2017). Para Porto Feliz, na primeira metade do século XIX, Roberto Guedes (2008), constatou que, proporcionalmente, as mulheres libertaram mais que os homens, e que a presença de filhos atenuou a concessão de alforrias. Comumente, foram os testadores sem filhos e/ou herdeiros forçados, sobretudo os solteiros, os que alforriaram com mais intensidade. Portanto, pertencer à senhores sem descendentes necessários parece ter representado maiores

chances para os escravos chegarem à liberdade. E isso se explica, como aludimos antes, ao fato de esses testadores poderem dispor, livremente, de seus bens, sem que tivessem que se preocupar com a legítima de algum herdeiro (GUEDES, 2008). Mas, cabe advertir que, a existência de meeiros, filhos e legatários, não ceifou, de todo, a disposição de certos senhores casados e viúvos em libertar alguns de seus escravos preferidos. Até mesmo, porque, isso era visto como uma demonstração de caridade e, como tal, capaz de encurtar a passagem pelo purgatório (SOARES, 2009).

Chama a nossa atenção o número nada desprezível de senhores que, em seus testamentos, além da alforria, concederam também legados a seus escravos. Entre os 33 testadores identificados, nada menos do que oito (24,2%), realizaram essas doações. Observamos ainda que cinco eram mulheres, todas solteiras e sem herdeiros forçados, e três eram homens, sendo que apenas um era casado e tinha filhos. Como se vê, a ausência de progênie, entre os testadores, parece também ter contribuído para que alguns escravos ganhassem mais do que a alforria. Esses nove testadores foram responsáveis por libertar 57 escravos, dentre os quais, concederam legados a 44 (34,9% de todos os alforriados nos testamentos).

Tão importantes quanto a quantificação desses dados é escrutinar alguns casos que nos possibilitem sondar um pouco melhor a natureza das relações mantidas entre os senhores e seus cativos e como esses liames concorreram para a concessão de legados. De antemão, é importante lembrar que, para esses escravos alforriados, a obtenção dessas doações foi um importante passo para a organização material de suas vidas no pós-cativeiro e um ponto a mais para seus processos de mobilidade social. É bem verdade que os gestos concessivos realizados por esses senhores estavam impregnados de sentimentos de piedade cristã, de afeto e dileção, mas não podemos nos esquecer de que, por outro lado, representaram uma possibilidade real de reforçar sua política de domínio e suas redes de clientela e reciprocidade. Mantendo-se leais e obedientes até o final da vida de seus senhores, esses escravos libertos ainda precisavam preservar vínculos com testamenteiros²⁰. Por meio da reatualização de relações de aliança, criadas por seus finados senhores, esses cativos buscavam garantir o acesso aos bens legados e suas chances de ascensão na hierarquia social (GUEDES, 2008; SOARES, 2009).

Os tipos e valores dos bens doados pelos testadores poderiam variar muito, dependendo, geralmente, da dimensão de sua fortuna, da forma como se relacionaram com os seus escravos e da presença ou não de herdeiros. Além disso, como apontamos acima, não raro, um mesmo senhor poderia conceder legados a alguns de seus alforriados e a outros não. Foi esse o caso de José dos Santos Carvalho, homem solteiro e sem filhos. Em seu testamento, redigido, em 11 de fevereiro

²⁰ Sobre a ação de testamenteiros que, ao contrário do que se esperava, poderiam subverter as decisões de senhores em legar bens a seus alforriados, ver GRAHAM, 2005.

de 1828, José dos Santos outorgou liberdade a todos os 13 escravos que possuía. Porém, seis deles alforriou com a condição de que continuassem servindo sua irmã, Maria da Assunção, até o falecimento desta, quando, então, receberiam seus títulos de liberdade. Aos seus outros sete escravos, dentre os quais havia um casal, não só os libertou de forma gratuita, como também lhes fez uma doação, assim expressa:

Declaro que tenho uma sorte de terras na Aplicação de São Gonçalo da Ibituruna que ficaram por herança de meus pais e meu irmão Joaquim a metade dos quais deixo [...] para os meus escravos forros morarem e as desfrutarem enquanto viverem e depois de falecidos ou se os ditos não quiserem utilizar deste meu benefício, tomaram conta das mesmas terras os meus herdeiros a quem fica pertencendo os meus direitos de propriedade²¹.

É bastante provável que os alforriados que receberam esse benefício gozassem de uma relação de maior proximidade e confiança com José dos Santos do que aqueles seis que foram libertados sob a exigência de continuar servindo sua irmã. Por se tratar, como parece, de um legado em que esses alforriados teriam apenas o usufruto, enquanto vivessem, o testador considerou que talvez eles não pudessem ter interesse em morar e trabalhar naquelas terras. Caso isso acontecesse, passaria a propriedade para as mãos dos herdeiros instituídos por José dos Santos. Embora não tenhamos mais informações se esses libertos aceitaram ou não a concessão que lhes foi feita, não acreditamos que eles pudessem tê-la recusado. Ter onde viver e de onde tirar o sustento, depois da morte do senhor, representaria um ganho substancial para iniciar a vida em liberdade, ganho esse que os outros alforriados condicionais não tiveram a sorte de experimentar.

Dona Antônia Joaquina de Almeida também alforriou e concedeu legados a todos os seus 19 escravos. Estando de cama e gravemente enferma, em 11 de setembro de 1849, ditou o seu testamento, no qual determinou que:

Todos os meus escravos que forem maiores de vinte e um anos servirão ao dito meu testamenteiro quatro anos, findos estes quatro anos, lhes passará carta de liberdade e os menores desta idade servirão ao dito meu testamenteiro até completarem a idade de vinte e dois anos, que também lhes passará carta. Uma capoeira que se acha defronte à casa até a divisa velha com Garcia fique lhes pertencendo, isto é, a meus escravos, e caso meu herdeiro lhe faça tortura [sic] a esta divisa ou dádiva, por convenção como meu testamenteiro, lhes marcará em outra parte, outra tanta quantia em preço²².

Como dona Antônia Joaquina não arrolou em seu testamento o nome nem a idade dos escravos que alforriou, só em seu inventário *post mortem* podemos constatar que, dentre eles, oito eram maiores de 21 anos e 11 estavam abaixo dessa idade. Isso nos indica que, o tempo de serviços que esses cativos teriam pela frente, depois do falecimento da testadora, seria bastante variado. Seja

²¹ AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventário *post mortem* e testamento anexo de José dos Santos Carvalho. 1830. Cx. 49.

²² AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventário *post mortem* e testamento anexo de Antônia Joaquina de Almeida. 1849. Cx. 298.

como for, esses escravos condicionados devem ter trabalhado com grande empenho para o testamenteiro de sua senhora, como uma forma de assegurar tanto sua futura liberdade quanto o acesso ao quinhão que lhes fora legado. Além disso, não podemos deixar de notar uma certa preocupação de dona Antônia com a demarcação das terras que deixou a seus escravos, advertindo que, caso seu sobrinho e herdeiro, Francisco Mendes dos Santos, fizesse alterações nas divisas dessas terras, uma nova demarcação seria convencionada com o testamenteiro. Assim, dona Antônia buscou preservar o direito de seus libertos sobre aquelas terras, impedindo que uma possível ação de seu herdeiro viesse a lhes prejudicar.

Vejamos um último caso. Aos 25 dias do mês de agosto de 1836, dona Luísa Felícia Sinfroza de Bustamante, ainda em seu perfeito estado de saúde, ditou suas últimas vontades. Entre outras disposições, expressou que:

Deixo por meu falecimento libertos os meus escravos que são: Eugênia; Theodora; Ana, todas cabras; Justina e sua filha Angélica pardas; Simplício preto; Manoel Aleixo cabra, e espero que o meu testamenteiro logo por meu falecimento os ponha em liberdade. Deixo a todos estes escravos acima expressados a minha chácara que foi do Couto com todas as terras nela pertencentes para na mesma viverem e terem somente o usufruto, não podendo vender nem alienar, e por morte de algum deles irá passando aos que existir, e no último então ficará suprimida estas condições e a irá sem ônus algum poder dispor livremente como sua que então fica sendo, por ser assim minha vontade, e mostrar neles minha gratidão por este benefício²³.

Pelo inventário dos bens de dona Luísa Felícia, pudemos constatar que, os seis escravos que alforriou eram os únicos que possuía. Estes, depois da elaboração do testamento de sua senhora, ainda tiveram que a servir por mais quase nove anos, visto que seu inventário só foi aberto em setembro de 1845. Em todo caso, parece ter valido muito à pena esperar. Depois de todos os longos anos de serviços prestados à sua senhora, esses escravos receberiam, enfim, sua liberdade gratuita, acompanhada, inclusive, da doação de uma chácara, onde passariam a morar, depois do falecimento de dona Luísa. Esta determinou que seus libertos teriam, enquanto vivessem, apenas o usufruto da propriedade, sendo permitido, ao último que sobrevivesse, dispor da chácara como quisesse. Ao manter o legado indiviso, a testadora garantiria a continuidade da posse das terras entre esses alforriados, o que representaria um ganho e tanto para o futuro deles e dos descendentes que, porventura, tivessem. Por outro lado, a promessa da alforria e da doação, seguramente, deve ter servido aos propósitos de dona Luísa para incentivar os bons serviços, a obediência e a lealdade desses escravos, os quais buscou premiar como demonstração de sua gratidão.

Para além desses casos, os outros que encontramos trataram de doações de quantias em dinheiro, dos remanescentes da terça e de um imóvel urbano. Mas, independentemente, de qual

²³ AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventário *post mortem* e testamento anexo de dona Luísa Felícia Sinfroza de Bustamante. 1845. Cx. 455.

tenha sido o valor desses legados, de modo geral, eles serviram como um meio fundamental para estruturar a vida material desses alforriados, pavimentando o caminho para uma certa ascensão, ainda que, muitas vezes, restrita aos patamares inferiores da hierarquia social. É bem verdade que, em algumas outras situações, legados recebidos, constituição de família, trabalho e inserção em vantajosas redes de clientela poderiam concorrer para que esses libertos fossem alçados à condição de ricos proprietários de terras e de escravos, fazendo-os comprometidos com a ordem escravista. Portanto, a possibilidade da mobilidade social sinalizadas para os egressos do cativo se coaduna, perfeitamente, com o papel estrutural desempenhado pelas alforrias, no sentido de arrefecer as tensões, reproduzir as hierarquias e reatualizar o próprio sistema escravista (GUEDES, 2008; SOARES, 2009).

As chances da liberdade nas senzalas de São João del-Rei

Em uma sociedade como a que estamos analisando, calcada em processos de diferenciação e hierarquização social, a posse de escravos era um óbvio elemento de distinção. O investimento na aquisição de cativos, para além da força de trabalho que representavam, conferia prestígio e reputação social aos que os possuíam. Mas, como se sabe, nem todos tiveram a sorte ou a condição de se converter em senhor de outros homens. Consoante os estudos demográficos sobre Minas Gerais no século XIX vem apontando (LIBBY, 1988; PAIVA, 1996), a maioria dos domicílios mineiros não possuía escravos, enquanto aqueles que os possuíam eram compostos, em sua maior parte, por pequenos proprietários, que não apresentavam mais do que cinco cativos. Com base nessas formulações, acreditamos ser válido empreender uma breve análise sobre a relação entre o tamanho das escravarias sanjoanenses e a possibilidade da alforria nessas posses. Quem libertava mais, pequenos, médios ou grandes proprietários? De que forma o tamanho da propriedade poderia influenciar na decisão dos senhores em alforriar seus escravos? Buscando responder a esses questionamentos, acreditamos poder entender um pouco mais e melhor os processos das alforrias em São João del-Rei.

Antes, contudo, de passarmos ao exame de nossos dados, vejamos alguns apontamentos, feitos pela historiografia sobre a questão. De modo geral, os estudos sobre o tamanho das posses e a quantidade de alforrias têm demonstrado uma correlação inversa entre essas duas variáveis, isto é, quanto menor o padrão de posse, maior as chances de os cativos receberem sua liberdade. De acordo com Mary Karasch (2000), as cartas de alforria registradas nos cartórios do Rio de Janeiro, entre 1807 e 1831, revelam que o perfil típico dos proprietários concessionários não era o do grande fazendeiro ou o dos que possuíam títulos de nobreza, mas de homens que possuíam uma posição social média, geralmente, detentores de pequenas escravarias. A autora indica que dos 258

proprietários que alforriaram escravos e que tiveram a sua ocupação conhecida, 124 (48,1%) estavam vinculados a setores médios urbanos, 41 (15,9%) eram negociantes, 86 (33,6%) agricultores e apenas sete (2,7%) fazendeiros. Tal amostra sugere que a elite fundiária era pouco participativa na prática da alforria e que os cativos que pertenciam a modestos donos urbanos tinham bem mais chance de ganhar a sua liberdade.

Os achados de Eduardo Paiva (2001) para as comarcas do Rio das Mortes e do Rio das Velhas, no século XVIII, apontam para uma tendência similar. Conforme verificou o autor, os pequenos senhores, possuidores de 1 a 10 cativos, foram os que mais alforriaram, cabendo-lhes 58,4% das 932 alforrias testamentárias levantadas. Já os senhores de médias posses, com 11 a 20 escravos, foram responsáveis por libertar 28,8%, enquanto os grandes proprietários, detentores de 21 cativos ou mais, não manumitiram mais do que 17,8%. Portanto, quanto mais escravo um proprietário possuía, menos ele praticava a alforria. Nas pequenas posses, típicas de áreas mais urbanizadas, o contato cotidiano entre senhores e seus escravos se fez de forma mais intensa, o que teria contribuído para que esses cativos pudessem alcançar maior sucesso nas negociações que travaram por sua liberdade.

Pesquisando as alforrias testamentárias concedidas pelos membros de três importantes famílias rurais da região de Juiz de Fora, no século XIX, Jonis Freire (2011) verificou que, em números absolutos, os grandes senhores, possuidores de 41 escravos ou mais, foram os que mais alforriaram. Porém, levando-se em consideração a proporção de alforrias em relação ao número de escravos possuídos, o quadro se altera, mostrando que foram os pequenos proprietários, com até 20 cativos, os que concederam o maior número de alforrias (71,4%). Uma explicação possível para esse comportamento, conforme dissemos acima, está ligada o fato de, nas pequenas posses, os senhores terem mantido um relacionamento cotidiano de maior proximidade com os seus escravos. Outra hipótese, proposta por Robert Slenes (2008) e endossada pelo autor, é que, por estarem os pequenos proprietários mais vulneráveis do que os grandes, em razão de dispor de menos recursos para lidar com fugas e outros atos de insubordinação, esses senhores tiveram que ceder mais nas negociações com os seus cativos, sinalizando para estes maiores possibilidades de acesso à alforria (FREIRE, 2011).

A fim de verificar se a tendência observada por esses trabalhos se repetiu também para São João del-Rei, buscamos cruzar a número das cartas de alforria com o dos escravos arrolados nos inventários *post mortem* dos senhores manumissores. Ao estabelecermos a relação entre essas duas variáveis, podemos ser advertidos de que a concessão da liberdade poderia ter ocorrido bem antes do falecimento do senhor e, nesse ínterim, o perfil da riqueza e da escravaria do proprietário ter sofrido transformações. Pode até ser que, em alguns casos, isso tivesse acontecido, mas nosso

propósito aqui não vai além de estabelecer um quadro aproximado sobre as possibilidades da alforria nessas posses.

Conseguimos localizar o inventário de 93 senhores que libertaram seus escravos nos livros de notas, o que corresponde a 41,0% de todos os concessionários identificados. Como sabemos, os inventários *post mortem* eram documentos produzidos logo após o falecimento de uma pessoa e neles eram arrolados e avaliados todos os bens de seu patrimônio, incluindo os escravos, as dívidas ativas e as passivas. Não obstante, as riquíssimas informações que podem ser compulsadas a partir dessa fonte, que, quase sempre, possibilita a reconstituição de aspectos fundamentais da vida material do indivíduo, ativemo-nos, principalmente, aos dados relativos aos escravos e às atividades principais a que os proprietários inventariados estavam ligados.

Pelas informações apresentadas, na tabela 9, observamos que os proprietários agropecuaristas foram os mais numerosos, representando 48,8% dos senhores inventariados. Foram eles também os que apresentaram o maior número de escravos e de alforrias, correspondendo, respectivamente, a 81,3% e 49,0%. Os senhores cuja atividade principal não pôde ser conhecida superaram, tanto em seu próprio número quanto no de cativos e alforrias, àqueles vinculados às atividades comerciais e rentistas. Todavia, se observarmos a proporção das alforrias em relação à quantidade de escravos possuídos, veremos que os senhores agropecuaristas foram os que menos alforriaram, correspondendo essa proporção a apenas 9,7%. Os proprietários rentistas libertaram um pouco mais, 28,2%, mas primazia coube aos senhores com atividades indefinidas, que manumitiram 55,7% em relação ao tamanho total da escravaria que possuíam. Temos quase certeza de que a grande maioria desses proprietários com ocupação indeterminada eram, na verdade, integrantes das camadas médias urbanas, comumente, detentoras de poucos escravos, visto não possuírem arrolados em seus inventários *post mortem* terras, animais, dívidas ativas expressivas ou estabelecimentos de comércio. Seja como for, fica patente que, embora tenham possuído o menor número de escravos – uma média de 2,6 – foram os que, proporcionalmente, mais concederam alforrias.

Tabela 9 – Atividade principal dos senhores segundo o número de escravos e alforrias cartoriais – São João del-Rei (1813-1886)

Atividade Senhorial	Nº Senhores	% Senhores	Nº Escravos	% Escravos	Nº Alforrias	% Alforrias	% Alforrias/escravos
Agropecuária	45	48,4	732	81,3	71	49,0	9,7
Comércio*	11	11,8	71	7,9	20	13,8	28,2
Indefinida	37	39,8	97	10,8	54	37,2	55,7
Total	93	100,0	900	100,0	145	100,0	16,1

*Incluídos os proprietários prestamistas, que apresentaram um grande número de dívidas ativas.

Fontes: AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventários *post mortem* (1813-1886); Livros de Notas do 1º e do 2º Ofícios de São João del-Rei (1830-1860).

Outro aspecto que merece esclarecimento é o de que, embora a posse de escravos possa ser tomada como um bom indicativo da riqueza de um senhor, alguns deles, sobretudo os grandes homens de negócio, não tinham parte considerável de sua riqueza investida em escravos, mas em dívidas ativas (GRAÇA FILHO, 2002). À guisa de comparação, vejamos dois casos. Dona Ana Joaquina dos Santos, viúva do comendador João Batista Machado, rico comerciante de São João del-Rei, teve seu inventário aberto, em 13 de janeiro de 1852, no qual constava um monte-mor de 35:311\$295. Os 12 escravos que possuía, integraram 7:000\$000 (19,8%) dessa fortuna, enquanto suas 251 dívidas ativas atingiram a incrível cifra de 25:288\$801 (71,6%)²⁴. Já o capitão Antônio Carlos Vieira Ferraz, proeminente fazendeiro sanjoanense, cujos bens foram inventariados, em 25 de janeiro de 1844, apresentava uma fortuna avaliada em 85:554\$700. Desse montante, as únicas três dívidas ativas que tinha não passaram de 1:695\$000 (2,1%), ao passo que seus 73 escravos somaram 29:520\$000 (36,2%)²⁵. Como se vê, uma vultosa parcela dos bens de dona Ana Joaquina era composta por créditos ativos, enquanto mais de 1/3 da fortuna do capitão e fazendeiro Antônio Carlos estava concentrada em escravos. Quanto ao número de cartas de alforrias concedidas por esses senhores, observamos que dona Ana manumitiu apenas um escravo²⁶ e o capitão Antônio, dois²⁷. Apesar da diminuta frequência com que libertaram nas escrituras públicas, não podemos deixar de notar que, em relação ao tamanho da posse, dona Ana teve uma atuação mais expressiva. Com base nos dados apresentados na tabela 3.9 e, nesses dois casos, parece não haver dúvidas de que, proporcionalmente, os comerciantes tenderam a conceder bem mais cartas de liberdade do que os senhores ligados às lides agropastoris.

No que se refere à distribuição das alforrias cartoriais nas faixas de posse dos proprietários sanjoanenses, conforme demonstrado na tabela 10, podemos perceber que, 20,4% dos senhores inventariados não possuíam, no momento do seu falecimento, nenhum escravo. Tendo em vista que eles concederam 22,8% das alforrias cartoriais, fica claro que esses senhores libertaram, seja nas escrituras públicas ou por outros meios, todos os escravos que possuíam em vida. Os pequenos proprietários, detentores de 1 a 10 escravos, ainda que maioria entre os senhores, foram os que apresentaram o menor número de escravos e, em números absolutos, os que concederam a maior quantidade de alforrias. Já os senhores de posses médias, com 11 até 20 escravos, foram os que tiveram a segunda maior participação entre os inventariados, cabendo-lhes pouco mais de 1/3 dos escravos e 22,1% das alforrias. Por sua vez, os grandes senhores, possuidores de 21 escravos ou mais, somaram apenas 12 inventariados, cabendo-lhes a maior concentração de escravos e o

²⁴ AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventário *post mortem* de dona Ana Joaquina dos Santos. 1852. Cx. 302.

²⁵ AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventário *post mortem* do capitão Antônio Carlos Vieira Ferraz. 1844. Cx. 86.

²⁶ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 2º ofício de São João del-Rei. Cx. 2. Liv. 11, fls. 39 v., 40 f.

²⁷ AHET-II – IPHAN/SJDR. Livro de Notas do 1º ofício de São João del-Rei. Cx. 9. Liv. 27, fls. 29 v., 30 f./ 162 f. v.

menor número de alforrias. Tanto em números absolutos quanto proporcionais, os pequenos senhores sanjoanenses foram os que mais concederam cartas de alforria, enquanto os grandes, os que menos o fizeram.

Tabela 10 – Distribuição das alforrias cartoriais segundo a faixa de posse – São João del-Rei (1830-1860)

Faixa de Posse	Nº Senhores	% Senhores	Nº Escravos	% Escravos	Nº Alforrias	% Alforrias	% Alforrias na Faixa
S/Escravos	19	20,4	0	0,0	33	22,8	0,0
1 - 10	41	44,1	165	18,3	63	43,4	38,2
11 - 20	21	22,6	307	34,1	32	22,1	10,4
≥ 21	12	12,9	428	47,6	17	11,7	4,0
Total	93	100,0	900	100,0	145	100,0	16,1

Fontes: AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventários *post mortem* (1813-1886); Livros de Notas do 1º e do 2º Ofícios de São João del-Rei (1830-1860).

O cruzamento do número de escravos com o das alforrias testamentárias nos permite completar nossa análise. Como as liberdades concedidas pelas últimas vontades dos senhores aconteciam, em geral, perto da abertura de seus inventários, conseguimos construir um quadro um pouco mais fidedigno sobre a possibilidade das alforrias nas escravarias sanjoanenses. É importante ressaltar que dos 33 senhores que concederam alforrias em seus testamentos, só dois não possuíam inventários. Por essa razão, optamos por construir nossa análise levando em consideração os 31 proprietários que deixaram tanto inventários quanto testamentos. Apesar da reduzida amostra de que dispomos, acreditamos que nossos dados não deixam de indicar algumas importantes tendências acerca da relação entre o tamanho das posses e as chances de liberdade nessas escravarias.

Pelas informações da tabela 11, observamos que, os senhores de 1 a 10 escravos representaram a maioria dos proprietários e dos alforriantes, embora fossem os que menos possuíam escravos. Os testadores situados na faixa de 11 a 20 cativos foram os que apresentaram o maior número de escravos e sua participação na concessão de alforrias, praticamente, igualou-se a dos pequenos senhores. Mas, se considerarmos a pequena representatividade dos testadores da maior faixa de posse, notaremos que, proporcionalmente, eles foram os que mais concentraram cativos. A atuação desses senhores na concessão de alforrias testamentárias, como era de se esperar, foi mínima, não passando de 3,3% do total das manumissões. Chama a atenção a expressiva proporção de alforrias concedida na menor faixa de posse, o que nos sugere que, os escravos desses pequenos proprietários testadores eram, de longe, os que possuíam as maiores possibilidades de

serem alforriados. Essas chances eram bem mais reduzidas nas escravarias de médio porte e, ainda mais estreitas, nas grandes posses.

Tabela 11 – Distribuição das alforrias testamentárias segundo a faixa de posse – São João del-Rei (1810-1869)

Faixa de Posse	Nº Senhores	% Senhores	Nº Escravos	% Escravos	Nº Alforrias	% Alforrias	% Alforrias na Faixa
S/Escravos	7	22,6	0	0,0	34	27,9	0,0
1 - 10	12	38,7	48	18,3	43	35,2	89,6
11 - 20	8	25,8	120	45,6	41	33,6	34,2
≥ 21	4	12,9	95	36,1	4	3,3	4,2
Total	31	100,0	263	100,0	122	100,0	46,4

Fontes: AHET-II – IPHAN/SJDR. Inventários *post mortem* (1813-1869); Testamentos (1810-1869).

Pelo conjunto dos dados apresentados, verifica-se que, em São João del-Rei, a tendência foi a mesma observada para outras regiões: quanto menos escravos um senhor possuía, mais ele os libertava. E isso foi ainda mais significativo no caso dos testamentos. Em consonância com as hipóteses levantadas pela historiografia para explicar esse padrão, acreditamos que as relações de maior proximidade mantidas entre esses senhores e seus poucos escravos foi um elemento decisivo para alargar as chances da liberdade. Em escravarias maiores, onde essas relações não eram tão estreitas, os cativos, ao que parece, precisavam se esforçar bem mais para negociar a alforria com seus senhores. O espaço urbano, onde, em geral, havia uma predominância das pequenas escravarias, seguramente, deve ter também aberto maiores possibilidades para que esses escravos pudessem angariar os recursos necessários para negociar a sua alforria. Ainda que uma conjunção de fatores tenha pesado sobre a decisão desses pequenos senhores em alforriar, acreditamos que se o faziam, de forma mais frequente, era também para melhor controlar seus escravos, buscando garantir e estimular sua fidelidade, gratidão e submissão. O reconhecimento da autoridade senhorial foi, sem dúvida alguma, o primeiro grande e importante passo para que esses escravos pudessem trilhar sua senda rumo à liberdade.

Considerações finais

A investigação sobre a prática da alforria em São João del-Rei, no curso do século XIX, revela-nos como as dinâmicas de produção da liberdade eram processos diversos, eivados de complexidade, resultantes da combinação de uma miríade de fatores. Ainda que o ato de manumitir

estivesse relativamente disseminado entre os proprietários escravistas sanjoanenses, constatou-se que um seletivo grupo de senhores fora responsável, seja em um mesmo título de liberdade seja em cartas de alforrias individuais, por uma parcela substancial no número de alforrias. No que se refere ao gênero dos alforriantes, foram as senhoras as que mais concederam liberdades. Além disso, houve uma tendência geral dos senhores alforriarem, cada qual, escravos de seu mesmo gênero, o que se explica pela natureza relacional estabelecida no desempenho das tarefas cotidianas.

A localização dos testamentos permitiu-nos avançar em nossa análise. Os proprietários solteiros e sem filhos, sobretudo as mulheres, foram os que manumitiram seus escravos com maior frequência. Pudemos observar ainda que os testamentos libertaram mais cativos do gênero masculino, mas considerando a participação demográfica das escravas, elas ainda continuavam a ser as mais alforriadas. Outra tendência observada foi a de que os testamentos libertavam, em termos proporcionais, bem mais escravos do que as cartas de alforria. Os legados testamentários deixados a escravos e alforriados, por sua vez, parecem ter atendido bem aos interesses senhorias. Se em alguma medida revelam a preocupação de senhores com o futuro de seus escravos, por outro lado, não deixaram de ser um poderoso instrumento, tal como as alforrias, na governação dos cativos. Em outras palavras, se os senhores concediam legados a seus escravos era também para melhor controlá-los.

O escrutínio dos inventários *post mortem* dos senhores alforriantes nos levaram a conhecer o seu padrão de posse e verificar a representação proporcional das alforrias em suas escravarias. Pudemos constatar que os senhores ligados às atividades agropecuaristas foram os que concentraram o maior número de escravos e os que, proporcionalmente, menos alforriaram, cabendo aos comerciantes e aos outros senhores urbanos uma participação de maior destaque nas concessões. Assim, pudemos verificar uma correlação inversa entre o tamanho da escravaria e a quantidade de alforrias praticadas pelos senhores. Isso significou que quanto menos escravos um senhor possuía, maior eram as chances de alforriá-los. A proximidade mantida entre os pequenos senhores e seus poucos escravos foi a hipótese aventada para explicar essa tendência.

Para além dos dados quantitativos apresentados, a análise qualitativa das cartas nos permitiu mergulhar em fragmentos de histórias, conhecer interesses, estratégias e aspectos essenciais das relações entre senhores e escravos. Relações essas que foram marcadas pela dominação, é bem verdade, mas também por contínuas e reelaboradas formas de negociação.

Fontes

Arquivo Histórico do Escritório Técnico II do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) – São João del-Rei, MG:

Livros dos Cartórios do 1º e do 2º Ofícios de Notas (1830-1860).

Inventários *post mortem* (1813-1886).

Testamentos (1810-1869).

Referências Bibliográficas

ALADÉN, Gabriel. *Liberdades negras nas paragens do Sul: alforria e inserção social de libertos em Porto Alegre, 1800-1835*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

ALMEIDA, Kátia. *Alforrias em Rio das Contas – Bahia, século XIX*. Salvador: EDUFBA, 2012.

ARIÈS, Filipe. *O homem diante da morte*. São Paulo: Editora Unesp, 2014.

BERTIN, Enidelce. *Alforrias na São Paulo do século XIX: liberdade e dominação*. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2004.

BLUTEAU, Raphael. *Vocabulário português & latino: aulico, anatômico, architectonico...* Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728. v. 8. Disponível em: https://www.bbm.usp.br/en/search/?search_term=bluteau. Acesso em: 17 jan. 2023.

BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. *Minas patriarcal: família e sociedade (São João del-Rei - séculos XVIII e XIX)*. São Paulo: Annablume, 2007.

CASTRO, Bruno Martins de. *Forjando Liberdades na Encruzilhada da Escravidão: as alforrias cartoriais do termo de São João del-Rei (c.1830-c.1860)*. Curitiba: Editora CRV, 2021.

DAMÁSIO, Adauto. *Alforrias e ações de liberdade em Campinas na primeira metade do século XIX*. Dissertação (Mestrado em História) – Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Campinas, 1995.

EISENBERG, Peter. Ficando livre: as alforrias em Campinas no século XIX. In: EISENBERG, Peter. *Homens esquecidos: escravos e trabalhadores livres no Brasil – séculos XVIII e XIX*. Campinas: Editora da UNICAMP, 1989.

FARIA, Sheila de Castro. *Sinhás pretas, damas mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João Del Rey (1700-1850)*. Tese (Titular) – Departamento de História da UFF, 2004.

FREIRE, Jonis. Alforrias e tamanho de posses: possibilidades de liberdade em pequena, médias e grandes propriedades do sudeste escravista (século XIX). *Varia História*. Belo Horizonte, vol. 27, n° 45: p. 211-232, jan./jun. 2011.

FURTADO, Júnia Ferreira. A morte como testemunho da vida. In: PINSKY, Carla; LUCA, Tania Regina (orgs.). *O historiador e suas fontes*. São Paulo: Contexto, 2009.

GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. *A Princesa do Oeste e o mito da decadência de Minas Gerais: São João del-Rei (1831-1888)*. São Paulo: Annablume, 2002.

GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro; LIBBY, Douglas Cole. Reconstruindo a liberdade: alforrias e forros na freguesia de São José do Rio das Mortes, 1750-1850. In: *Varia História*, nº 30, Belo Horizonte, julho/2003.

GUEDES, Roberto. *Egressos do cativo: trabalho, família, aliança e mobilidade social* (Porto Feliz, São Paulo, c.1798-c.1850). Rio de Janeiro: Mauad X, Faperj, 2008.

KARASCH, Mary C. *A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850)*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

LACERDA, Antônio Henrique Duarte. *Os padrões das alforrias em um município cafeeiro em expansão: Juiz de Fora, Zona da Mata de Minas Gerais, 1844-1888*. São Paulo: FAPEB/Annablume, 2006.

LIBBY, Douglas Cole. *Transformação e trabalho em uma economia escravista: Minas Gerais no século XIX*. São Paulo: Brasiliense, 1988.

MATHEUS, Marcelo Santos. A produção da liberdade no Brasil escravista (século XIX). In: *Revista de História (UNESP)*. v. 37, pp. 1-32, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/327702639_A_producao_da_liberdade_no_Brasil_escravista_Seculo_XIX. Acesso em: 17 jan. 2023.

MATTOSO, Kátia de Queirós. A carta de alforria como fonte complementar para o estudo da rentabilidade da mão de obra escrava urbana (1819-1888). In: MATTOSO, Kátia de Queirós. *Da revolução dos alfaiates à riqueza dos baianos no século XIX: itinerário de uma historiadora*. Salvador: Corrupio, 2004.

MONTI, Carlo G. *Por amor a Deus: o processo de alforria de escravos em Mariana (1750-1779)*. São Paulo: Annablume, 2016.

PAIVA, Clotilde. *População e economia nas Minas Gerais do século XIX*. Tese (Doutorado em História) – Pós-graduação em História, Universidade de São Paulo. São Paulo, 1996.

PAIVA, Eduardo França. *Escravidão e universo cultural na colônia: Minas Gerais, 1716-1789*. 1. reimpr. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001.

RODRIGUES, Cláudia. A arte de bem morrer no Rio de Janeiro setecentista. *Varia História*. Belo Horizonte, vol. 24, nº39, pp. 255-272, jan./jun. 2008.

SLENES, Robert. A “Great Arch” descending: Reflections on manumission rates, slave identities and black social mobility in southeastern Brazil, 1791-1888. Campinas, novembro de 2008. (Texto apresentado para discussão nas linhas de pesquisa em História Social da Cultura e História Social do Trabalho – CECULT/Unicamp).

SILVA, Cristiano Lima da. *Entre batismos, testamentos e cartas: as alforrias e as dinâmicas de mestiçagem em São João del-Rei (c. 1750-c.1850)*. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017.

SOARES, Márcio de Sousa. *A remissão do cativo: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos Campos dos Goitacases, c.1750-c. 1830*. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009.

TEIXEIRA, Heloísa Maria. O papel da liberdade: alforrias em Mariana no século XIX (1840-1888). *Anais do XV Seminário sobre a Economia Mineira*. Diamantina, 29 ago-1º set., 2012. Disponível em: https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal/download/diamantina2012/o_papel_da_liberdade.pdf. Acesso em: 15 jan. 2023.